

УЧАСТКИ ВОЗРАСТАЮЩЕЙ И УБЫВАЮЩЕЙ ДОХОДНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ

В работе была введена инновационная функция, описывающая зависимость инновационной продукции от затрат на технологические инновации. При определении аналитических свойств этой функции в качестве теоретической основы использовались результаты, описанные в теории неоклассической производственной функции [1,2,3,4], и подходы работ по индуцированным инновациям [5]. С учетом всего этого была предложена теоретическая модель инновационной функции, в которой участки убывающей доходности от инновационных ресурсов сменяются участками возрастающей доходности (см. рис.1).

Рис.1. Модель инновационной функции. Кривая зависимости выпуска инновационной продукции от инновационного ресурса

Были рассмотрены такие характеристики инновационной функции как средние (удельные) производительности инновационных ресурсов и предельные производительности ресурсов (см. рис.2). В качестве характерных точек этой функции рассматривались точка достижения максимальных значений инновационной продукции и точка технологического оптимума (или точка максимальной отдачи технологии). Под последней понималась точка, где достигает максимума средняя производительность инновационного ресурса.

Рис.2. Кривые зависимости средних (AP) и предельных (MP) продуктов от инновационного ресурса.

Предложенная теоретическая модель была применена для анализа связи между «входами» и «выходами» инновационного процесса, а именно между объемом выпуска инновационной продукции и необходимыми затратами.

Отметим, что российская статистика не позволяет непосредственно сопоставить объемы затрат необходимых для создания продуктовых инноваций и объем выпуска инновационной продукции для определенного вида производства. Однако это возможно сделать внутри размерных классов (см.рис.3).

Для каждого размерного класса, вернее на множестве входящих в него предприятий, как это часто делается в экономических исследованиях, выделяется типичный представитель, как некоторое «усредненное» предприятие. Для того чтобы охарактеризовать такого представителя, каждый экономический показатель, соответствующий данному размерному классу, разделим на количество предприятий в размерном классе.

Выделение для каждого размерного класса его типичного представителя, по сути, означает, что делается предположение об однородности инновационных предприятий, входящих в данный класс. При этом характеристики, полученные для типичных представителей каждого класса, значительно различаются при переходе от одного размерного класса к другому. В этом проявляется разнородность совокупности рассматриваемых однородных размерных классов. Далее мы будем отождествлять размерный класс предприятий с его типичным представителем.

Рис.3. Кривая зависимости объема инновационной продукции от затрат на продуктовые инновации для российских промышленных предприятий, 2013-2018гг.

Построено автором по данным российской статистики, содержащимся в Сведениях об инновационной деятельности организаций (Форме №4-инновация). Данные, представлены в ценах 2018 года.

Гладкая кривая, соединяющая пары точек «затраты на продуктовые инновации – объем инновационной продукции», получена интерполяцией методом кубического сплайна. Движение по такой кривой от меньшего размерного класса к большему характеризует изменение рассматриваемых показателей при «укрупнении» инновационных производств.

Попытка применить эту модель для всей совокупности размерных классов показала, что не существует единой функции, описывающей эту модель для всей совокупности сразу. Тем не менее при внимательном рассмотрении полученной на рис.3 кривой можно заметить, что, скорее всего, существуют два кандидата на точки технологического оптимума, то есть имеются два луча, проведенные из начала координат и касающиеся полученной инновационной кривой. Первая из точек касания, вероятно, располагается в самом начале кривой, среди классов малых и средних предприятий. Вторая – в окрестности размерного класса с 1 000 – 4 999 занятыми.

При детальном анализе оказалось, что можно выделить три группы размерных классов, где локально «работает» теоретическая модель. В первую группу попадают малые и средние размерные классы предприятий с числом занятых до 499 человек, во вторую группу – от 500 до 4 999 человек, в третью группу два самых крупных размерных класса с числом занятых 5 000 – 9 999 и более 10 000 человек.

Из всех трех рассматриваемых групп, инновационная функция в наибольшей степени соответствует теоретической модели в первых двух

группах. В третьей группе полученная кривая «обрывается» не достигнув «плато». Поэтому, для первых двух групп удалось выделить критические точки и характерные участки поведения инновационной функции, а также размерные классы, представители которых близки к достижению локального технологического оптимума. Первый из них находится в окрестности размерного класса 250 – 499 человек, второй около размерного класса с 1 000 – 4 999 занятыми. По величине технологический максимум для второй группы предприятий на 60% выше аналогичного максимума для первой группы предприятий (5 и 3,1 соответственно).

Для размерного класса с 5 000 – 9 999 занятыми средний доход остается на достаточно низком уровне, примерно равном среднему доходу двух предшествующих ему размерных классов. С одной стороны, это свидетельствует о низкой базе, что не позволяет ему увеличить значение среднего дохода в следующей точке роста.

Возможно, что значительный рост предельного инновационного продукта при переходе к самому крупному размерному классу связан с возможностями крупного производства организовывать массовый выпуск за счет эффекта масштаба крупного производства, особенно если новый продукт не несет радикальных изменений, требующих существенной перестройки существующих предприятия производственных и иных бизнес процессов. Низкая база среднего дохода (средней отдачи) инновационного продукта может быть связана не только с этим обстоятельством, но и с тем, что основные затраты на создание нового продукта несли сторонние организации (возможно малые и средние предприятия), а само предприятие активно занималось лишь его диффузией нового продукта. Для очень крупных предприятий (более 10 000 человек) данное предположение подтверждается тем фактом, что для них затраты на продуктовые инновации составляют лишь треть всех инновационных затрат, а на процессные - две трети, в то время как для предприятий численностью занятых от 500 человек и выше характерно разделение затрат на продуктовые и процессные инновации в примерно в равных долях.

Список использованной литературы:

1. Intrilligator M. Mathematical Optimization Methods and Economic Theory [Russian translation]. – 2003.
2. Клейнер Г. Б. Производственные функции: теория, методы, применение [Текст]. – 1986.
3. Arrow K. J. et al. Capital-labor substitution and economic efficiency //The review of Economics and Statistics. – 1961. – Т. 43. – №. 3. – С. 225-250.
4. Голиченко О. Г. Экономическое развитие в условиях несовершенной конкуренции: Подходы к многоуровневому моделированию //М.: Наука. – 1999.
5. Kennedy C. Induced bias in innovation and the theory of distribution //The Economic Journal. – 1964. – Т. 74. – №. 295. – S. 541-547.